
Медведь Марія Миколаївна, канд. філол. наук, директор Наукової бібліотеки ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
ORCID 0000-0001-8275-9026

УДК 027.7(477.87)+001.895.004.9

**ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ВИДІВ БІБЛІОТЕЧНОГО
СЕРВІСУ – ОСНОВА СУЧАСНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ УЖГОРОДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ**

М. М. Медведь

Ужгородський національний університет
Наукова бібліотека

Анотація: в статті розглянуто бібліотечний сервіс та процес упровадження інноваційних бібліотечних технологій в роботу бібліотеки Ужгородського національного університету за період 2013–2019 роки.

Ключові слова: бібліотечний сервіс, інновації в бібліотеці, комп'ютеризація бібліотечних процесів, електронна бібліотека, ресурси вільного доступу, бібліотечна програма.

Глобальна еволюція суспільства в цілому внесла суттєві зміни в бібліотечну галузь, кардинально змінивши її основні технологічні процеси. Наукова бібліотека Ужгородського національного університету не залишилась осторонь цих змін та внесла суттєві корективи в основну стратегію свого розвитку.

Стратегія розвитку будь-якої бібліотеки незалежно від її основного підпорядкування є «трансформаційна стратегія, метою реалізації якої є якісно змінити діяльність бібліотеки відповідно до потреб клієнтів, університету, сучасних тенденцій та кращих світових практик за допомогою інноваційних управлінських рішень і сучасних технологій. Реалізація стратегії передбачає кардинальне переосмислення діяльності бібліотеки й її трансформацію в інтелектуальний центр університету, який гнучко реагує на зміни» [8, с. 3].

Вільна енциклопедія термін «інновація» (англ. *innovation* – нововведення) трактує як ідею, новітній продукт у галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, заснований на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності. Інновація – це результат системної діяльності, спрямованої на реалізацію досягнень науково-технічного прогресу та їх удосконалень, що сприяє кількісним та якісним змінам у внутрішньому середовищі підприємства та забезпечує підвищення ефективності й отримання конкурентних переваг [5].

Бібліотечна інновація – нестандартна ідея, методика, оригінальний проект, новітні продукти/послуги, що відрізняються від попередніх традиційних форм бібліотечної роботи новими підходами і властивостями та є кінцевим результатом інноваційної діяльності бібліотеки; в свою чергу цей результат є комплексом наукових, технологічних, організаційних та інших заходів, орієнтованих на реалізацію бібліотечних інновацій та здійснюється відповідно до визначеної інноваційної політики закладу, під якою розуміється система ідей, завдань та напрямів, форм і методів інноваційного розвитку, що відображає основні цілі та альтернативні можливості в умовах конкретних реалій сьогодення з врахуванням стратегії закладу на майбутнє [4].

Дослідженням сучасного стану інноваційних упроваджень в роботу бібліотек займаються цілий ряд українських науковців-практиків, серед яких Т. Велегжаніна, О. Котова, Т. Гранчак, В. Медведєва, Т. Ярошенко, С. Назаровець, С. Горова, І. Лобузін, І. Журавльова, Т. Колесникова, О. Полякова та ін.

Опираючись на думку Тетяни Велегжаніної, розглянемо інноваційний цикл, який відокремлює головні етапи інноваційної діяльності бібліотек, що включають послідовні фази інноваційного циклу: 1) ініціація

бібліотечної інновації; 2) аналіз навколишнього професійного середовища, пошук і відбір існуючих інноваційних рішень, їх оцінювання й експертиза можливого запозичення і адаптації у конкретній бібліотеці; 3) розроблення інноваційного проекту; 4) апробація інновації і її експериментальне впровадження; 5) оцінювання можливостей розповсюдження (на безоплатній/платній основі) у професійному і соціальному середовищі; 6) розроблення програми методичного забезпечення впровадження інновації у практику бібліотеки; 7) просування інновації у бібліотечній спільноті, поєднання з поточною діяльністю книгозбірні [2, с. 4].

На нашу думку, доповненням до викладених критеріїв, які визначають поетапні зміни в роботі бібліотек, є те, що стало для нас основою та першими кроками до інновацій, – бачення перспектив змін книгозбірні, тобто визначення стратегії її розвитку та необхідних коректив, і саме ці завдання покладено на очільників бібліотек. Виходячи з власного досвіду та досвіду інших керівників бібліотек, саме ініціювання змін визначає зміни курсу розвитку, а розроблення нової стратегії – забезпечення її успіху.

Стратегія розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року під назвою «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України» розроблена Кабінетом міністрів України та прийнята 23 березня 2016 р. № 219-р. акцентує значення бібліотеки, бо саме ці зміни мають потужний потенціал для консолідації суспільства, спрямування його на інтеграцію України у європейське співтовариство, для підвищення якості життя, рівного доступу до інформації, знань і культурного надбання [7].

Одним із напрямків стратегії розвитку бібліотечної справи є забезпечення професійного розвитку персоналу бібліотек, оновлення системи бібліотечно-інформаційної освіти та підвищення кваліфікації, збільшення частки молодих фахівців у кадровому складі бібліотек, сприяння залученню до професії активної, творчої та ініціативної молоді. Державою звернено увагу на модернізацію матеріально-технічної бази та інформаційно-технологічної інфраструктури бібліотек. Реалізація наряду передбачає створення сучасної матеріально-технічної бази та інформаційно-технологічної інфраструктури бібліотек відповідно до міжнародних стандартів для надання якісних бібліотечно-інформаційних послуг та універсального доступу до інформації.

Також стратегія передбачає інтенсивний розвиток та актуалізацію документно-інформаційних ресурсів бібліотек на традиційних та

електронних носіях і забезпечення доступу до них. Особлива роль відводиться створенню відкритого доступу до наукової інформації через розвиток відкритих електронних архівів (університетських інституційних депозитаріїв).

Очікувані результати:

- наявні актуальні бібліотечні фонди на різних носіях (традиційних та електронних);
- забезпечене розкриття інформаційних ресурсів бібліотек;
- відсутнє дублювання та зекономлені трудові ресурси бібліотек у створенні бібліографічних записів та авторитетних файлів;
- розширені пошукові можливості у каталогах для користувачів бібліотек;
- бібліотеки надають користувачам доступ до електронних вітчизняних і зарубіжних видань;
- забезпечений універсальний швидкий, простий та зручний доступ до усіх типів інформаційних ресурсів бібліотек через єдиний пошуковий інтерфейс;
- зростає роль бібліотек вищих навчальних закладів у поширенні наукової інформації у світовому науково-освітньому просторі, підвищенні рейтингу українських університетів;
- запроваджені сучасні сервіси доставки документів.

У частині «Збереження українського культурного надбання в частині документних ресурсів» стратегія передбачає створення Державного реєстру національного культурного надбання у розділі «Книжкові пам'ятки України», а також передбачає розробити, прийняти і виконати Державну цільову програму створення Національної електронної бібліотеки [6].

Інформаційне середовище будь-якого закладу вищої освіти створює бібліотека, яка сприяє формуванню інформаційного стилю мислення, підвищує інформаційну компетентність, знайомить із сучасними засобами, методами і технологіями інформаційної діяльності, адже майбутні фахівці мають бути готовими до роботи в умовах постійного накопичення знань, інформації [3].

Ужгородський національний університет належить до класичних університетів України і має найвищий – IV-й рівень акредитації. УжНУ – один із найбільших та кращих університетів Карпатського регіону.

Університет заснований в 1945 році, але за невеликий проміжок часу гідно показав себе в науковому світі, став орієнтиром, альма-матер для багатьох поколінь студентів, які тепер успішно працюють як в Україні, так і в інших країнах світу. В ньому сформувалися потужні наукові школи, відомі далеко за межами нашої країни.

Наукова бібліотека Ужгородського національного університету смілива в прагненні крокувати з часом. Фонд бібліотеки нараховує понад 1.5 млн одиниць фонду, серед яких: 800 тисяч примірників складає наукова література, близько 600 тисяч – навчальна література. Фонд унікальний виданнями, що зберігаються в ньому, а саме 20-ма тисячами рідкісних рукописних книг та першодруків.

У фондах відділу зберігаються книжкові пам'ятки виняткової цінності: рукописні книги, стародруки, а також рідкісні та цінні видання XIX–XX століть, які мають важливу наукову, історичну, культурну та духовну цінність. До прикладу, колекція інкунабул Наукової бібліотеки Ужгородського національного університету завдяки прикордонному розташуванню міста Ужгород, в якому і сформувалася колекція, має 400-річну історію. Пишається бібліотека колекцією рукописних книг, що містить 127 рукописів XV–XIX ст. українською, церковнослов'янською, латинською, румунською мовами. Репертуар складають богослужбні книги, юридичні, богословські, аскетичні, історичні твори, учбові курси Середньовіччя та ранньо-модерної доби тощо. Серед рукописів кириличного письма – 50 рукописів досить раннього періоду XV–XVI ст., які мають загальнонаціональне значення.

Зупинившись лише на ціннісній характеристиці фондів Наукової бібліотеки УжНУ, підкреслимо значення видань які, ось уже понад 70 років, зберігаються в її стінах, та наголосимо на необхідності інформування про ці джерела за допомогою як традиційних так і новітніх інформаційних технологій, бо саме інноваційні чинники є лакмусом професійної діяльності колективу книгозбірні.

Роботу Наукової бібліотеки забезпечують понад 80 бібліотечних працівників, які успішно переорієнтували традиційні методи обслуговування на сучасні потреби користувачів.

Основною сучасною стратегією нашої бібліотеки є впровадження інноваційних видів бібліотечного сервісу. В чому ж його відмінність від звичних, традиційних бібліотечних послуг? Відповідь однозначна: це переорієнтація стратегії володіння інформаційними ресурсами на

стратегію оперативного доступу до них. Нагальними стали потреби користувачів у отриманні інформації та інформаційних продуктів і сервісних послуг, що пов'язано з використанням комп'ютерної техніки.

Інноваційні бібліотечні впровадження мають суб'єктивну і об'єктивну сторони, що міцно пов'язані між собою. Об'єктивною стороною є сама бібліотека, тобто її внутрішнє наповнення, увесь бібліотечний фонд (традиційні та електронні джерела інформації), а суб'єктивною – споживач цієї інформації (користувач). Сьогодні внесло корективи, додавши до об'єктивного критерію додаткові складники: сучасні сайти бібліотеки та електронні бази, до суб'єктивного – віртуального користувача.

Як зазначила Тетяна Чорна у своєму виступі-презентації на III Міжнародній науково-практичній конференції «Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та перспективи» (6 липня 2018, м. Одеса), основним аргументом змін все ж залишається готовність бібліотек до трансформації, що потребують перегляду:

- стратегії розвитку бібліотек;
- зміни структури бібліотек;
- оптимізації бібліотечних процесів;
- компетенції бібліотекарів;
- уніфікації вимог цифрових даних світовим стандартам [1].

Наукова бібліотека Ужгородського університету свій стрімкий напрям до інновацій розпочала у 2004 році. В той час комп'ютеризація для вузівських бібліотек була справою новою і дещо невідомою. Впевненості додавали приклади бібліотек найрейтинговіших вузів, позиції яких не похитнулись і дотепер. Придбання бібліотечної комп'ютерної програми УФД/Бібліотека не стало запорукою поступу – на початку процесу комп'ютеризації приживалось бібліотекою скоріш як додаткове навантаження на відділ комплектування фондів. Із великого бібліотечного колективу ази програми засвоїли одиниці. Перелом в традиційному сприйнятті бібліотечних технологій здійснився зі зміною керівництва бібліотекою у 2013 році.

Для цього було вивчено комп'ютерні навички кожного члена колективу і за допомогою трирівневих тренінгів розпочалась підготовка до впровадження електронної бібліотечної програми. Методика «навчають колеги» була і найсприятливішим способом для вікових бібліотекарів, і найефективнішим. Нова стратегія опиралась на ділянки найактивнішого

користування книжковими фондами, якими стали фонди читальних залів та абонементів навчальної літератури.

У 2017 році бібліотекою було повністю завершено об'єднання всіх філій та відділів бібліотечною мережею. Завдяки цьому був відкритий електронний каталог Наукової бібліотеки УжНУ, створена електронна база «Читач», електронний репозитарій, розроблено новий сайт бібліотеки, створено, в складі бібліотеки, центр наукометрії, введено нові електронні методи обслуговування користувачів, запроваджено онлайн-послуги, мережу Інтернет тощо.

З огляду на потребу користувачів щодо покращення бібліотечного сервісу в УжНУ, книгозбірня визначилась з домінантним стержнем своїх послуг, бо саме він поєднав інформаційні та культурно-освітні потреби, матеріально-технічні можливості, ресурсний потенціал та професійний рівень її працівників, що включає не лише інформаційні навички, а й знання пошуку та користування в сучасних інформаційних системах. Особливо відчутно вплинуло на можливості задоволення бібліотекою запитів своїх читачів відкриття вільного доступу до наукометричних баз Web of Science та Scopus, поштовхом до якого став наказ МОН України «Про затвердження Порядку забезпечення доступу вищих навчальних закладів і наукових установ, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України, до електронних наукових баз даних (№1110 від 02.08.2017 р.). Вагомим аргументом є факт активної присутності публікацій наукових (науково-педагогічних) працівників УжНУ у наукових журналах, які включені до електронних наукових баз даних Web of Science та Scopus. Безкоштовний та необмежений доступ до згаданих баз у режимі он-лайн має внутрішньомережевий та віддалений характер доступу до інформації; він надається всім педагогічним та науково-педагогічним працівникам, науковцям УжНУ та іншим окремим особам, які не є співробітниками вузу, але мають професійну потребу в доступі до електронних наукових баз даних.

Бібліотечний сервіс послуг он-лайн являє собою комплекс додаткових послуг, основою яких є задоволення сучасних запитів мобільним способом. Поряд із традиційними бібліотечними послугами це і своєрідна консультативна допомога пошуку, і вибір відповідного джерела. Першим кроком у виконанні основного завдання інновацій стало успішне відкриття вільного доступу до електронного каталогу Наукової бібліотеки Ужгородського університету через власний сайт бібліотеки. Форма

джерела пошуку розроблена відповідно електронній програмі УФД/Бібліотека і на сьогодні включає понад 600 тисяч записів.

Зупинимо свою увагу на новинках бібліотечного сервісу, які Наукова бібліотека УжНУ пропонує на своєму сайті www.lib.uzhnu.edu.ua

Сервіс довідково-інформаційного обслуговування розширено он-лайн послугами рубрик: «Календар знаменних та пам'ятних дат», «Віртуальні книжкові виставки, огляди, презентації», «Нові надходження», «Науковий доробок працівників УжНУ», «Бібліографічні видання та публікації працівників НБ УжНУ» та «Інтернет ресурси».

Найактуальніша на сьогодні рубрика – «Науковцям», яка поділяється на підрубрики: «Консультації», «На допомогу науковцям», та особливо вагома для користувачів на сьогодні підрубриками «Наукометрія. Бібліоетрія». Саме остання користується найбільшою популярністю серед користувачів, бо питання наукометрики та бібліоетрії стали нагальними в часі, бо визначають наукову активність досліджень вчених Ужгородського університету.

Не поступається в активності відокремлена важлива віртуальна рубрика «Електронні ресурси». Підготовку до її наповнення та використання Наукова бібліотека УжНУ започаткувала ще в попередні роки; після опробування, пересвідчившись у її актуальності, виокремила (розширила) в ній відповідні підрубрики: «Електронний каталог», «Електронний репозитарій», «Бази даних», «Електронні ресурси УжНУ». Доповненням рубрики стало посилання на сайт вузу під назвою «Електронне навчання», яке вміщує значний комплекс навчальних дисциплін, курсів лекцій, методичних розробок та ін.

Бібліотекою удосконалено технологію збору он-лайн замовлень на навчальні та наукові видання з метою надати допомогу відділу комплектування книжкового фонду. Рубрика «Комплектування» супроводжується відповідною консультацією та інструкцією щодо замовлення на літературу для представників факультетів та кафедр, їх списків рекомендованої літератури щодо вивчення дисциплін. Замовлення он-лайн до відділу комплектування надходить на адресу цього ж відділу (dep-acqlibrary@uzhnu.edu.ua). Замовлення здійснюється через online-форму. Передбачено також форму «Доукомплектування». Для зручності перегляду українських видань представлено окрему категорію «Пропозиції видавництв», в якій розміщено цілий ряд видавництв держави.

Виокремлена рубрика «Книгообмін» передбачає повний перелік видань, якими бібліотека може обмінюватися з іншими вузами чи бібліотечними закладами. Електронний перелік таких видань побудований відповідно до систематизації УДК.

Окремої уваги та наголосу отримала рубрика «Он-лайн послуги», саме вона стала новинкою бібліотечного сервісу та отримала високу оцінку віртуальних користувачів. Її основні підрубрики старанно розроблялися на сайті, враховуючи практичні поради працівників бібліотеки та їх побажання і побажання різних категорій користувачів. Для цього бібліотека провела опитування як серед працівників бібліотеки, так і серед користувацької аудиторії. Рубрика «Он-лайн послуги» набула найбільшого розширення і включає на сьогодні 13 підрубрик: «Електронне замовлення», «Електронна доставка документа», «Індексування за УДК», «Заміна втраченої книги», «Продовження терміну користування книгою», «Віртуальна бібліографічна довідка», «Тематичний підбір літератури», «Редагування списків літератури», «Бібліографічні менеджери», «Перевірка на плагіат», «Платні послуги», «МБА», «Замовлення приміщень».

Саме її деякі найважливіші підрубрики і розглянемо:

- «Електронне замовлення документу» – послуга, якою викладачі та студенти Ужгородського національного університету можуть скористатися після перегляду електронного каталогу бібліотеки. За допомогою відповідної сервісної он-лайн форми «Електронне замовлення документу» бібліотека скеровує до відділу, у фондах якого зберігаються відповідні видання, попереджуючи замовника, що замовлені книги зберігаються бібліотекою не більше трьох днів;

- «Електронна доставка документів» – сервісна послуга, яка надає можливість користувачам отримати електронні копії статей або фрагментів друкованих видань із фондів бібліотеки УжНУ за допомогою мережі Інтернет. Загальний обсяг кожного запитуваного документа не може перевищувати 25 сторінок;

- «Індексування за УДК» – допомога у визначенні індексів Універсальної десяткової класифікації (УДК) та авторського знака до наукових та навчальних праць. Послуга надається лише науковцям, співробітникам, викладачам, аспірантам та студентам Ужгородського національного університету. Технологія отримання індексу УДК – проста та зручна. Користувач заповнює відповідну он-лайн форму, в якій окрім

ПШ та зворотної електронної адреси користувача виділені поля: видання, анотація, ключові слова. Термін виконання: протягом одного робочого дня;

- послуга "On-line заміна втраченого документа" дозволяє швидко і зручно здійснити заміну втраченого документа з бібліотечного фонду Наукової бібліотеки УжНУ. Користувач через [Електронний каталог](#) (авторизувавшись) може переглянути, які саме книжки є на даний час на його електронному формулярі, та з'ясувати бібліографічний опис загубленого документа. Для оформлення заміни втраченого документа на абонементі бібліотеки необхідно відправити запит;

- послуга "On-line продовження книг" дозволяє швидко і зручно подовжити термін користування документами з бібліотечного фонду Наукової бібліотеки УжНУ. Користувач може переглянути [Електронний каталог](#) (авторизувавшись) і з'ясувати, які саме книжки є на даний момент на його формулярі, та визначити дату повернення в домовленості з бібліотекою, відправивши он-лайн форму очікувати відповідь бібліотеки;

- послуга «Віртуальна бібліографічна довідка» здійснюється за допомогою бібліографів щодо пошуків інформації про книги, статті, інтернет-ресурси; послуга допомагає підібрати список літератури за конкретною темою, отримати відповіді на запити з усіх галузей знання. Виконується лише на основі фонду Наукової бібліотеки Ужгородського національного університету. Відповідь зберігається в електронному [«Архіві виконаних довідок»](#);

- послуга «Тематичний підбір літератури» передбачає змогу замовити тематичний підбір літератури до статті, курсової, дипломної, дисертаційної та інших робіт. Для цього потрібно заповнити [форму online](#) (в полі «Електронна адреса» вказати свою власну/корпоративну електронну пошту). Співробітники бібліографічного відділу та відділу обслуговування зроблять підбір літератури серед документів, наявних у фондах бібліотеки (термін виконання замовлення від 2-х до 14-ти днів);

- послуга «Редагування списків літератури» - це додаткова освітня послуга, яку бібліотека УжНУ надає з редагування списків використаної літератури наукової публікації та списку посилань за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, ДСТУ 8302:2015 та міжнародними стилями. Матеріали для опрацювання бібліотека пропонує надсилати на адресу інформаційно-бібліографічного відділу E-mail: dep-bibliogr@uzhnu.edu.ua ;

• послуга «Перевірка на плагіат» здійснюється Центром наукометрії бібліотеки і наукова робота проходить перевірку на виявлення збігів/ідентичності/схожості в текстах, завдяки передплаченим вузом засобів перевірки на плагіат Unichek та Strikeplagiarism.

Корисними та цікавими рубриками Наукова бібліотека УжНУ доповнила власний сайт, серед рубрик якого є і рубрика «Команда», в якій книгозбірня віртуально представляє ведучих бібліотекарів-спеціалістів, здійснивши взаємодію з користувачами завдяки службовим та електронним адресам, контактом зв'язку.

Рубрики «Фотогалерея» та «Презентація бібліотеки» розширюють віртуальне знайомство з бібліотекою УжНУ та сприяють її популяризації в суспільстві.

Популяризації бібліотеки активно сприяє і її присутність в соціальних мережах «Фейсбук», «Твіттер», «Інстаграм».

Таким чином, створивши сучасну модель бібліотечного сервісу, Наукова бібліотека Ужгородського національного університету зробила впевнений крок назустріч сучасним запитам користувачів, адже впровадження нових інформаційних технологій в свою діяльність – це не лише вимога часу, а й запорука успіху.

Література:

1. Chorna_Tsyfrovizatsiia_tradytsiinoho_informatsiinoho_seredovyscha
URL : <http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/13546/>
2. Велегжаніна Т. Інновації в новій парадигмі діяльності бібліотек. *Бібліотечна планета*. 2017. №3. С. 4. URL : <http://ube.nplu.org/article/>
3. Грипич С. Н., Буравкова Л. М. Інформаційна культура: теоретичні засади та досвід : навч. посіб. ; за заг. ред. С. Н. Грипич. Київ : Кондор, 2018. 344 с.
4. Інноваційна діяльність бібліотек. *Українська бібліотечна енциклопедія* [Електронний ресурс]. URL: <http://ube.nplu.org/article>
5. Матеріал з Вікіпедії [Електронний ресурс]. URL : <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F>
6. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 219-р «Про схвалення Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025

року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України»
URL : <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/219-2016-%D1%80/>

7. Стратегія розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року «Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України» : проект. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/219-2016-%D1%80>

8. Стратегія розвитку Науково-технічної бібліотеки ім. Ігоря Сікорського: 2017–2020 / уклад. О. Бруй ; Наук.-техн. б-ка ім. Г. І. Денисенка Нац. техн. ун-ту України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Київ : Вид-во Ліра-К, 2017. 38 с.

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ВИДОВ БИБЛИОТЕЧНОГО СЕРВИСА – ОСНОВА СОВРЕМЕННОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ УЖГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

М. Н. Медведь

Ужгородский национальный университет
Научная библиотека

Аннотация: в статье рассмотрен современный библиотечный сервис и процесс внедрения инновационных библиотечных технологий в работу библиотеки Ужгородского национального университета за период 2013-2019 годы.

Ключевые слова: библиотечный сервис, инновации в библиотеке, компьютеризация библиотечных процессов, электронная библиотека, ресурсы свободного доступа, библиотечная программа.

**IMPLEMENTATION OF THE INNOVATIVE TYPES OF LIBRARY
SERVICE IS A BASIS OF THE MODERN STRATEGY FOR
DEVELOPMENT OF THE SCIENTIFIC LIBRARY OF UZHGOROD
NATIONAL UNIVERSITY**

M. M. Medved

Uzhhorod National University
Scientific Library

Abstract: Library service and the process of implementation of the innovative library technologies in work of the library of Uzhhorod National University in 2013-2019 were reviewed and analyzed in the article.

Key words: *library service, innovations in library, computerization of library processes, electronic library, free access resources, library program.*